

УДК 2964

DOI 10.5281/zenodo.15877797

Мельмонт Д.Д.

Мельмонт Даниил Дмитриевич, Волгоградский государственный университет, Россия, 400062, Волгоград, Университетский просп., 100. E-mail: melmont001@mail.ru.

Специфика системы управления предприятиями наукоемкой области

Аннотация. В данном исследовании акцентируется внимание на важности адаптации теоретико-методологических основ управления инновационной деятельности под современные условия. Формулируются и систематизируются принципы, способствующие успешному управлению наукоемкими предприятиями, которые основаны на системном подходе, интеграции различных политик, минимизации рисков и активизации участия сотрудников. Подчеркивается значимость взаимодействия государства и наукоемкой отрасли, а также многообразие источников финансирования. Взаимосвязь теории и практики в этой области подчеркивает необходимость в разработке новых подходов к управлению инновационной деятельностью.

Ключевые слова: инновационная деятельность, наукоемкие предприятия, инвестиционные проекты, конкурентные стратегии, внебюджетные фонды, интеллектуальная собственность, прогнозирование.

Melmont D.D.

Melmont Daniil Dmitrievich, Volgograd State University, Russia, 400062, Volgograd, University Ave., 100. E-mail: melmont001@mail.ru.

The specifics of the management system of knowledge-intensive enterprises

Abstract. This study focuses on the importance of adapting the theoretical and methodological foundations of innovation management to modern conditions. The principles that contribute to the successful management of knowledge-intensive enterprises are formulated and systematized, which are based on a systematic approach, integration of various policies, risk minimization and increased employee participation. The importance of interaction between the state and the science-intensive industry, as well as the variety of sources of financing, is emphasized. The interrelation of theory and practice in this area highlights the need to develop new approaches to innovation management.

Key words: innovation, high-tech enterprises, investment projects, competitive strategies, extra-budgetary funds, intellectual property, forecasting.

Научно-технические компании являются двигателем экономического развития. Благодаря использованию передовых технологий, происходит значительный прорыв на но-

вый уровень развития. Это проявляется в коренных изменениях на всех этапах производственного процесса. Новый подход формируется на основе использования знаний и инноваций как экономи-

ческих ресурсов. Научно-технические отрасли активно влияют на технический уровень традиционных отраслей через обновление средств производства, внедрение новейших технологий и использование качественных материалов. Все это способствует обновлению продукции и улучшению ее технико-экономических характеристик в других отраслях. Очевидно, что любые теории и стереотипы должны развиваться и уточняться под влиянием изменяющейся действительности, поэтому взаимосвязь между теорией и практикой очень важна. Проанализировав современные работы российских ав-

торов, таких как: Лебедева С.Р. «О некоторых аспектах современного инновационного менеджмента: вызовы, инструменты и методы» [5, с. 89], Смирнова С.А. «Устойчивое сочетание отличительных особенностей бизнес-моделей инновационных фирм» [6, с. 74] и Цыганковой В.Н. «Практикум по управлению инновациями» [10, с. 35], можно следующим образом изобразить диалектическую взаимозависимость теоретико-методологических основ управления инновационной деятельностью и результатов их практической реализации (рис. 1).

Рис. 1. Взаимозависимость теоретико-методологических основ управления и их практической реализации

Современные научные труды показывают, что наукоемкие предприятия уникальны сами по себе, так как в них важны инновации, научные исследования, правильное использование знаний и выстроенная система управления. В данной статье выделяются ключевые принципы и функции управления, которые помогают наукоемким компаниям работать эффективнее, развиваться и создавать новые продукты. Автор подчеркивает, что важно сочетать теорию и практику, акцентирует внимание на роли под-

держки со стороны государства и частных инвесторов.

Цель исследования – понять, определить, как лучше организовать управление наукоемкими предприятиями, чтобы они могли успешно развиваться и конкурировать на внутреннем и внешнем рынках. Исследование помогает выявить особенности работы таких компаний, определить, какие методы управления лучше применять, и показать, как государственная поддержка, финансирование и сотрудничество с научными центрами влияют на их успех.

Теоретической и методологической основой исследования явились научные труды исследователей, оказавших значительное воздействие на задачи повышения эффективности управления наукоемкими предприятиями: Алексеева М.Б. [2, с. 303], Данилина Е.И. [3, с. 208], Лебедева С. Р. [5, с. 94], Смирнов С.А. [6, с. 83], Тебекина А.В. [8, с. 481], Тихий В.И. [9, с. 22], Цыганкова В.Н. [10, с. 60].

В рамках исследования были сформулированы следующие принципы, которые способствуют эффективному управлению предприятием наукоемкой отрасли и реализацией инновационного потенциала:

1) системность при согласовании целей и задач инновационной деятельности с общехозяйственной деятельностью предприятий;

2) структурирование инновационной деятельности на отдельные элементы, функции, процедуры;

3) согласованность с интеграцией инвестиционной, технической, закупочной политикой при осуществлении инновационной деятельности;

4) создание условий минимизации последствий рисков, связанных с иннова-

ционной деятельностью, измеримость результатов инновационной деятельности на основе её регулярного мониторинга и оценки по выбранным показателям [2, с. 79];

5) применение современных методов планирования, развития и стимулирования для совершенствования инновационной деятельности;

6) развитие инновационной культуры и активизация участия персонала в генерации идей, их реализации и коммерциализации;

7) обеспечение трансфера знаний и технологий на основе взаимовыгодных отношений с потребителями продукции, соисполнителями и поставщиками;

8) повышение компетентности, путём непрерывного обучения и развития навыков в достижении запланированных результатов;

9) обоснование потребностей в инновационной продукции на основе процедур сбора, анализа и использования информации;

10) установление ответственности в виде определения конкретных лиц, ответственных за достижение запланированных результатов.

Рис. 2. Функции системы управления наукоемким предприятием

Исходя из этого, автором разработана схема, которая иллюстрирует некоторые наиболее значимые функции для управления инновационной деятельностью на наукоемких предприятиях (рис. 2).

Управление наукоемкими предприятиями является крайне сложной задачей в условиях современной экономики. Это связано с тем, что они реализуют проекты, основанные на научном знании, которые требуют серьезных инвестиций и инновационного подхода. Основными целями управления наукоемкими предприятиями являются обеспечение эффективного использования всех ресурсов и механизмов, которые могут влиять на результаты работы компании. Для этого необходимо учитывать особенности деятельности наукоемких предприятий, а также специфику регулирования и поддержки научно-технических инноваций в соответствующем регионе [1, с. 143].

Первоочередной задачей является управление научными исследованиями и разработками. В наукоемких предприятиях, как правило, есть отдельный отдел, который занимается разработками и проведением научных экспериментов. Управление этой частью предприятия включает в себя координацию процесса разработки в целях обеспечения надлежащего уровня научной и технической составляющей продукции. Для этого необходимо следить за тем, чтобы разработки соответствовали новейшим научным достижениям и требованиям рынка. Важно также эффективно управлять технологическим процессом, контролировать качество выпускаемой продукции и постоянно улучшать его, а также привлекать для этого наиболее талантливых исполнителей и специалистов.

Управление человеческими ресурсами имеет также большое значение для эффективной работы наукоемких предприятий. Необходимо обеспечить высокий уровень профессионализма сотрудников и их мотивацию в рамках долгосрочных целей предприятия. Для этого необходимо создать систему премирования, налаживать процессы дополнитель-

ного обучения персонала, а также стимулировать трудовую деятельность через участие в реализации проектов.

Важной задачей управления наукоемкими предприятиями является своевременное уведомление руководства и сотрудников о новейших технологиях и тенденциях на рынке. Для этого рекомендуется организовать систему обмена информацией с другими компаниями и учреждениями, проводить регулярные конференции и семинары, купить, например – подписку на СМИ, чтобы быть в курсе последних новостей.

Очень важно также работать над созданием благоприятных условий для развития наукоемкой деятельности. Для этого необходима поддержка правительства и налаженный механизм взаимодействия между государством и бизнесом. Например, в Московской области существует ряд программ государственной поддержки, которые помогают наукоемким предприятиям реализовывать их инновационные проекты. Программа «Старт-ап Московской области» – это комплекс поддержки предпринимательства, который направлен на развитие инновационных и научных проектов в сфере производства и наукоемких технологий, а также создание благоприятной экосистемы для развития предпринимательства. Кроме того, существуют различные конкурсы и гранты, которые помогают наукоемким предприятиям получить дополнительные финансовые ресурсы для реализации своих проектов [4, с. 209].

Сегодняшний тип экономики определяется развитием экосистемы предпринимательства, совершенствование которой является одной из ключевых задач. Предприниматель любого региона сегодня и в будущем – это хозяйствующий субъект, нацеленный на внедрение лучших разработок в общественную жизнь, соответствующих мировым стандартам, и готовый постоянно реагировать на возникающие потребности жителей и новые вызовы рынка. Увеличение доли предпринимателей и производства товаров и

услуг в наукоемких отраслях экономики, с постепенным снижением посреднических видов деятельности в ВРП – важнейший фактор выполнения поставленных стратегических целей. Для комплексного развития традиционных секторов экономики региона и новых направлений создана современная специализированная инфраструктура: индустриальные, технологические парки, технико-внедренческие площадки.

В связи с этим, можно выделить следующие особенности управления наукоемкими предприятиями:

1. Ориентация на инновационные процессы, связанные с разработкой и освоением технологических инноваций, производством и продвижением к потребителю наукоемкой продукции.

2. Приоритетность разработки и внедрения инвестиционных проектов инновационной направленности [7, с. 19].

3. Ориентация на создание «прорывных» технологических инноваций. Именно с такими технологиями отечественные наукоемкие предприятия со своими до сих пор сохранившимися традициями и развитой инфраструктурой фундаментальной науки имеют возможность занять достойное место в мировой экономике.

4. Управление инновационными изменениями конкурентной стратегии. Под управлением изменениями подразумевается процесс прогнозирования будущих изменений и их планирования.

5. Формирование оптимальной структуры активов предприятия. В первую очередь, это касается той части нематериальных активов предприятия, которая формируется на основе учета прав интеллектуальной собственности.

6. Ориентация на современные методы автоматизации производственных процессов и использование высокотехнологичных организационно-производственных структур, включая гибкие производственные системы и робототехнические комплексы.

7. Использование нелинейных организационных моделей управления инно-

вационной деятельностью наукоемкого предприятия. Переход к таким моделям (системно-интегрированные и сетевые модели) связан с глобализацией процессов, охватывающих наукоемкие предприятия, сокращением сроков жизненного цикла продуктовых инноваций, многообразием источников инноваций.

8. Использование методов и средств управления инвестиционными проектами. Процесс формирования и реализации конкурентной стратегии наукоемкого предприятия можно охарактеризовать как совокупность инвестиционных проектов [8, с. 196].

В текущей экономической ситуации, когда бюджетные средства ограничены, предприятия вынуждены активно искать другие источники финансирования, например, частные инвестиции или заемные средства. Масштаб и состояние современных российских технологий и промышленности таковы, что финансирование из бюджетных средств не в состоянии найти решение для этой серьезной экономической проблемы. Предприятия обращаются к многоканальным источникам инвестиционной поддержки для обеспечения собственного выживания и эффективного функционирования. На основе данных Федеральной службы государственной статистики, можно сделать вывод, что ресурсная поддержка наукоемких отраслей может быть обеспечена за счет привлечения бюджетного и внебюджетного финансирования (рис. 3), включая:

- выделение бюджетных средств государственными заказчиками наукоемкой продукции с полным правом распоряжения выделяемыми средствами в пределах соответствующих статей бюджета;
- привлечение и использование органами государственного управления централизованных внебюджетных фондов, образуемых за счет поступлений от предприятий при учете централизованных отчислений в себестоимости соответствующей продукции, других внебюджетных источников [3, с. 73];

- привлечение собственных средств предприятия, полученных, в том числе, за счет амортизационных отчислений и льготного налогообложения или освобождения от налога при целевом их использовании на техническое развитие, создание новых рабочих мест и т.п.;

- привлечение финансовых средств иностранных заказчиков продукции предприятий;

- привлечение коммерческих (в том числе зарубежных) инвестиций и кредитов, в том числе и на основе государственных гарантий инвесторам.

Рис. 3. Процент компаний, использующие различные источники финансирования

В наукоемких компаниях имеется обширный арсенал технологического оборудования, которое используется весьма интенсивно. В связи с этим необходимо применять методы управления инновационным развитием инфраструктуры, которые направлены на создание и внедрение технологических новшеств: новейших продуктов (продуктовых инноваций) и новейших технологий для их производства (процесных инноваций). Важно учитывать, что процессы разработки инноваций могут осуществляться по различным схемам: последовательной, параллельной и параллельно-последовательной, причём управление инновационной деятельностью компании должно происходить на 3-х уровнях –

стратегическом, тактическом и оперативном [9, с. 15].

Таким образом, для эффективного управления наукоемкими предприятиями необходимо использовать гибкие системы контроля сроков, бюджета и качества, например: методологии Agile, Scrum; участвовать в грантовых конкурсах и государственных программах поддержки; организовывать совместные исследовательские проекты и лаборатории с ведущими вузами региона. Из-за высокой степени неопределенности затрат, лучше использовать поэтапное финансирование, с возможностью привлечения разного вида инвестиций, что позволит снизить риски и обеспечить контроль за расходами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеев А.А. Инновационный менеджмент. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2021. 259 с.
2. Алексеева М.Б. Анализ инновационной деятельности. М.: Издательство Юрайт, 2021. 303 с.
3. Данилина Е.И. Инновационный менеджмент в управлении персоналом / Е.И. Данилина, Д.В. Горелов, Я.И. Маликова. 2-е изд. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2023. 208 с.
4. Ключарев Г. А. Инновационные предприятия в вузах: вопросы интеграции с реальным сектором экономики / Г.А. Ключарев, М.С. Попов, В.И. Савинков. 2-е изд., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2021. 382 с.
5. Лебедева С.Р. О некоторых аспектах современного инновационного менеджмента: вызовы, инструменты, методы / С.Р. Лебедева, Н.Н. Покутняя // Инновации в управлении социально-экономическими системами: Материалы национальной (всероссийской) научно-практической конференции. М.: Общество с ограниченной ответственностью «Русайнс», 2020. С. 86-94.
6. Устойчивые сочетания отличительных особенностей бизнес-моделей инновационных фирм / С.А. Смирнов [и др.] // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5, Экономика. 2021. Т. 37. Вып. 1. С. 62-83.
7. Соломко М.Н. Общественные финансы и уровень инновационного развития субъектов Российской Федерации // Финансы. 2021. № 6. С. 17-23.
8. Тебекин А. В. Инновационный менеджмент. 2-е изд., пер. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2020. 481 с.
9. Тихий В.И. Особые экономические зоны технико-внедренческого типа как базовый элемент инновационной системы региона: подходы к определению эффективности их функционирования / В.И. Тихий, О.В. Корева // Региональная экономика: теория и практика. 2021. Т. 19. Вып. 1. С. 4-22.
10. Цыганкова В.Н. Практикум по управлению инновациями. Волгоград: Волгоградский государственный технический университет, 2020. 60 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Alekseev A.A. Innovacionnyj menedzhment. 2-e izd., pererab. i dop. M.: Izdatel'stvo YUrajt, 2021. 259 s.
2. Alekseeva M.B. Analiz innovacionnoj deyatel'nosti. M.: Izdatel'stvo YUrajt, 2021. 303 s.
3. Danilina E.I. Innovacionnyj menedzhment v upravlenii personalom / E.I. Danilina, D.V. Gorelov, YA.I. Malikova. 2-e izd. M.: Izdatel'sko-torgovaya korporaciya «Dashkov i K», 2023. 208 s.
4. Klyucharev G. A. Innovacionnye predpriyatiya v vuzah: voprosy integracii s re-al'nym sektorom ekonomiki / G.A. Klyucharev, M.S. Popov, V.I. Savinkov. 2-e izd., ispr. i dop. M.: Izdatel'stvo YUrajt, 2021. 382 s.
5. Lebedeva S.R. O nekotoryh aspektah sovremennogo innovacionnogo menedzh-menta: vyzovy, instrumenty, metody / S.R. Lebedeva, N.N. Pokutnyaya // Innovacii v upravlenii social'no-ekonomicheskimi sistemami: Materialy nacional'noj (vseros-sijskoj) nauchno-prakticheskoy konferencii. M.: Obshchestvo s ogranichennoj otvetstven-nost'yu «Rusajns», 2020. S. 86-94.
6. Ustojchivye sochetaniya otlichitel'nyh osobennostej biznes-modelej innovaci-onnyh firm / S.A. Smirnov [i dr.] // Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Seriya 5, Ekonomika. 2021. T. 37. Vyp. 1. S. 62-83.
7. Solomko M.N. Obshchestvennye finansy i uroven' innovacionnogo razvitiya sub"ektov Rossijskoj Federacii // Finansy. 2021. № 6. S. 17-23.
8. Tebekin A. V. Innovacionnyj menedzhment. 2-e izd., per. i dop. M.: Izdatel'-stvo YUrajt, 2020. 481 s.
9. Tihij V.I. Osobyje ekonomicheskie zony tekhniko-vnedrencheskogo tipa kak ba-zovyj element innovacionnoj sistemy regiona: podhody k opredeleniyu effektivnosti ih funkcionirovaniya / V.I. Tihij, O.V. Koreva // Regional'naya ekonomika: teoriya i praktika. 2021. T. 19. Vyp. 1. S. 4-22.

10. Суганкова В.Н. Практикум по управлению инновациями. Volgograd: Volgo-gradskij gosudarstvennyj tekhnicheskij universitet, 2020. 60 s.

Поступила в редакцию: 17.06.2025.

Принята в печать: 30.07.2025.
